

Comissão de Ética - Formulário

Autoria do pedido

Nome: [REDACTED]

Unidade de investigação, Departamento, ou Órgão e cargo: **Estudante do Mestrado em Tradução**

E-mail: [REDACTED]

Telefone: [REDACTED]

Objeto do pedido

Projeto de componente não letiva de mestrado ou tese de doutoramento

Para componente não letiva de mestrado

Dissertação

Estágio com relatório [...]

Trabalho de projeto [...]

Para tese de doutoramento [...]

Título: **Referências Culturais na Tradução Audiovisual: Uma Replicação de um Estudo de Receção pelo Público da Legendagem para Português Europeu**

Orientador(a) principal

Nome: **Hanna Pieta**

E-mail: [REDACTED]

O projeto de componente não letiva ou tese de doutoramento já foi registado no Conselho Científico?

Não Sim

O pedido respeita a (escolha uma opção):

- Parecer sobre o projeto na sua totalidade
- Parecer sobre atividade específica de investigação (e.g., instrumentos de recolha de dados, apresentação aos participantes, divulgação de resultados)

Obrigatório: junte declaração pelo/a orientador(a) principal, de concordância com os conteúdos deste formulário e da documentação anexa.

Descreva o projeto, incluindo a autoavaliação ética:

Identificação pessoal e institucional

Nome: **Lin Li**

Unidade de investigação, Departamento, ou Órgão e cargo: **Estudante do Mestrado em Tradução**

E-mail: [REDACTED]

Telefone: [REDACTED]

Nome e contacto do/a orientador(a) da tese ou componente não letiva:

Orientador: **Hanna Pieta (hannapieta@fcsch.unl.pt)**

Co-orientador: **Rita Menezes** (rita@ritamenezes.com.pt),

Declaração assinada pelo/a orientador(a) da tese ou da componente não letiva, concordando com os conteúdos do pedido: ver <https://drive.google.com/file/d/15H219oDXrwwN3ZyT5AIIgJLiOJOH6zT/view> ou final do formulário.

1. Descrição do projeto:

a) Perguntas de investigação e objetivos do estudo;

Este trabalho pretende replicar a investigação realizada por Alfaify e Sara Ramos Pinto no campo da Tradução Audiovisual (AVT). O estudo original analisou, de forma empírica, a receção de filmes legendados em árabe por parte de espectadores sauditas. Adotando um enquadramento metodológico semelhante, esta dissertação investigará como os espectadores portugueses europeus percebem e interpretam referências culturais (RCs) em filmes e séries televisivas.

Os principais objetivos deste estudo são:

- Avaliar se as conclusões do estudo original se verificam num contexto linguístico e cultural diferente, nomeadamente o português europeu;
- Investigar a eficácia das estratégias de domesticação em comparação com as estratégias de estrangeirização na compreensão de RCs por parte dos espectadores portugueses;
- Analisar se o grau de entendimento de RCs é maior em excertos de uma língua-fonte menos familiar, independentemente da estratégia de tradução utilizada;
- Explorar se as referências multimodais são mais facilmente compreendidas do que as referências puramente verbais.

b) População-universo do estudo

A população-universo deste trabalho será composta por estudantes portugueses da NOVA FCSH. Caso o tamanho inicial da amostra se revele insuficiente, outros estudantes portugueses, oriundos de diferentes faculdades ou universidades, poderão ser incentivados a participar neste estudo. De acordo com as Guidelines of the Psychology Research Ethics Committee, estes grupos de indivíduos não são considerados vulneráveis.

c) Participantes no estudo (se aplicável):

Prevê-se a participação de aproximadamente 65 estudantes da FCSH, das áreas não relacionadas com Tradução. Estes participantes serão recrutados através de plataformas online, como redes sociais e canais de comunicação da faculdade. Incentivos, como artefacto cultural chinês, poderão ser oferecidos para encorajar a participação. No entanto, estes incentivos têm o objetivo principal de enriquecer a experiência dos participantes e promover a apreciação da cultura chinesa, e não de servir como motivação primária para a participação. A participação será sempre voluntária, sem obrigação, e os participantes poderão desistir a qualquer momento sem consequências.

Todos os participantes serão nativos de português europeu e terão familiaridade com inglês, mas sem formação formal na área da tradução. A seleção dos participantes foi determinada com base nos critérios de replicação do estudo original, assim como pela relevância dos resultados para um público não especializado em tradução.

À semelhança do estudo original, os participantes serão testados quanto à sua proficiência em inglês antes do início da experiência. Para tal, assistirão a uma curta-metragem sem legendagem da série televisiva *The Big Bang Theory* (S8:E2) e responderão a um pequeno questionário sobre o conteúdo, composto por duas perguntas abertas, de forma a evitar respostas por adivinhação. Se ambas as respostas forem corretas, o nível de inglês será

classificado como "avançado"; se apenas uma resposta estiver correta, o nível será "intermédio". Os participantes que errarem ambas as respostas serão excluídos do estudo.

d) Dados a recolher sobre a população-universo e/ou os participantes, identificando claramente dados potencialmente sensíveis;

Os dados a recolher neste estudo serão divididos em dois conjuntos principais. Em relação aos participantes, serão recolhidas informações gerais, incluindo idade, área de estudo e dados relativos à sua proficiência em inglês, avaliada através de um teste inicial baseado em uma curta-metragem de The Big Bang Theory. Não será recolhida qualquer outra informação pessoal sensível que permita a identificação direta dos participantes.

Os dados sobre as respostas ao questionário, referentes à interpretação de referências culturais nos excertos de vídeo, serão utilizados exclusivamente para fins de análise deste estudo.

No entanto, os participantes que optarem por receber uma recompensa pela sua participação terão a oportunidade de fornecer voluntariamente o seu endereço de email num formulário separado, que não será vinculado às respostas do questionário. Estes e-mails serão recolhidos exclusivamente para a distribuição das recompensas e serão eliminados após a conclusão deste processo. Todos os dados do questionário serão anonimizados antes de serem processados, garantindo a privacidade e a confidencialidade dos participantes. Além dos emails mencionados, não serão recolhidos dados potencialmente sensíveis, como outros detalhes pessoais identificáveis.

e) Métodos de observação/inquirição/recolha documental a usar para a obtenção dos dados;

Neste estudo, os dados serão recolhidos exclusivamente através de um questionário online. Inicialmente, será realizado um teste de proficiência em inglês para determinar o nível de compreensão dos participantes. Em seguida, serão avaliadas a receção e interpretação das referências culturais apresentadas nos vídeos selecionados. Todo o processo será conduzido de forma remota, garantindo a acessibilidade e a participação dos estudantes.

f) Instrumentos de observação/inquirição (p. ex., questionário, guião de entrevista ou de grupo focal), registo (p. ex., gravação áudio e/ou vídeo, transcrição, ficheiro de dados de inquérito) e de tratamento de dados que planeia utilizar;

Para este estudo, será utilizado o Qualtrics como ferramenta de criação, distribuição e recolha dos questionários. O Qualtrics permite que os vídeos sejam inseridos no questionário através de um servidor de alojamento de vídeos, como o YouTube. Os vídeos utilizados no estudo serão alojados no YouTube e configurados como "não listados" para impedir que os participantes os encontrem fora do questionário. Para garantir a integridade da experiência, serão implementadas medidas que limitam a possibilidade de rever o vídeo, como a desativação da navegação para trás e o controlo do tempo disponível para cada secção do questionário.

As respostas dos participantes serão codificadas com base no modelo do estudo original, organizando-se em três categorias: "Correspondência", quando a resposta coincidir com a legenda ou o conteúdo visual original; "Não correspondência (diferente)", quando a resposta divergir da informação apresentada; e "Não correspondência (não sei)", quando o participante não se recordar e responder "não sei". Para a análise estatística, os dados serão

inicialmente organizados numa folha de cálculo Excel e, posteriormente, tratados com recurso à análise de variância (ANOVA) e testes t, a fim de comparar os resultados e verificar as diferenças entre grupos e variáveis.

g) Medidas de proteção e ocultação dos dados pessoais, se aplicável (segurança de armazenamento e condições de acesso aos dados, procedimentos de pseudonimização e anonimização).

O acesso aos dados será feito unicamente por mim e pelas minhas orientadoras. Após a conclusão do estudo e análise dos resultados, os dados pessoais serão eliminados de acordo com as diretrizes da Comissão de Ética.

2. Informação a prestar aos participantes ou seus representantes legais, termo(s) de consentimento informado e modo(s) de prestação da informação e obtenção do consentimento, se aplicável.

2.1. Se considerar que não é necessária ou aplicável a obtenção do consentimento informado, explique porquê.

O termo de consentimento informado será disponibilizado online antes do início do questionário. O consentimento será obtido digitalmente, solicitando aos participantes que leiam e aceitem os termos de forma explícita, clicando numa caixa de verificação que confirma a sua concordância em participar no estudo de forma voluntária.

Os participantes deverão identificar-se como estudantes, sendo falantes nativos de português e tendo familiaridade com o inglês, equivalente a pelo menos uma pontuação de 5 no IELTS, e sem formação em tradução. Ser-lhes-á assegurado que a participação é totalmente voluntária e que podem desistir a qualquer momento, sem necessidade de justificação e sem consequências.

Além disso, os participantes serão informados sobre o uso previsto das suas respostas e as medidas de proteção de dados implementadas para garantir a sua privacidade e anonimato. Os participantes receberão uma explicação detalhada sobre os procedimentos do estudo, que incluem a duração prevista da experiência e a visualização de uma série de curtas-metragens num ambiente calmo e sem distrações, além de responderem a algumas perguntas sobre o que assistiram. No entanto, o objetivo específico do estudo não será revelado, a fim de evitar que os participantes prestem atenção especial às legendas ou às referências.

Informa-se que, após a conclusão do questionário, os participantes poderão voluntariamente escolher se desejam ou não receber uma recompensa, que consiste num artefacto cultural chinês. Aqueles que optarem por receber a recompensa serão redirecionados para um formulário separado, não vinculado ao questionário, onde poderão deixar o seu endereço de email para posterior contato e envio da recompensa. O endereço de email será recolhido apenas para esta finalidade e eliminado após a distribuição das recompensas.

3. Informação a prestar a entidades cuja autorização seja necessária para a realização da investigação e termo de obtenção da autorização, se aplicável.

Não se aplica ao trabalho de projeto em questão.

4. Exercício de autoavaliação ética, procurando responder claramente às seguintes questões:

4.1. O meu projeto ou a minha atividade de investigação confronta-me com alguns problemas ou dilemas éticos? Em caso afirmativo, quais? Que opções tomei a respeito de cada um desses problemas ou dilemas?

O meu trabalho de projeto não me confronta com problemas nem dilemas éticos.

4.2. O meu projeto ou a minha atividade de investigação poderá expor a riscos ou causar algum dano (p. ex., físico, social, psicológico, reputacional, legal, económico ou emocional) à população-universo, a participantes ou a outras pessoas, grupos ou comunidades envolvidas? Reflita sobre riscos ou danos que possam ser causados

- a) pelos procedimentos que usará para a obtenção dos dados;**
- b) pelo acesso por terceiros aos dados que forem recolhidos;**
- c) pela divulgação dos resultados do estudo;**

Tenha em especial atenção informações sensíveis e pessoas ou grupos vulneráveis.

Embora de modo não exaustivo, são geralmente referidas como categorias de pessoas ou grupos vulneráveis:

crianças;

pessoas refugiadas e requerentes de asilo;

migrantes não regularizada/os;

pessoas de minorias étnicas estigmatizadas;

trabalhadora/es do sexo;

pessoas com deficiências físicas ou cognitivas;

dissidentes políticos ou religiosos;

pessoas traumatizadas ou vitimizadas;

pessoas que estejam numa relação de dependência para com o/a investigador(a)

ou a equipa de investigação, ou para com entidades que promovem, financiam ou autorizam a investigação;

e como categorias de dados sensíveis:

raça e etnicidade

comportamentos e orientações sexuais e/ou de género;

comportamentos e opiniões políticas;

comportamentos e crenças religiosas;

comportamentos ilegais ou socialmente estigmatizados;

experiências de violência ou agressão;

dados sobre saúde física ou mental;

dados sobre a vida pessoal e familiar.

Note que não há definições fechadas sobre estas matérias, nem as categorias acima apontadas são exaustivas. Reflita seriamente sobre as eventualidades de risco ou de dano no caso concreto da sua investigação.

O meu projeto envolve a participação de estudantes universitários da NOVA FCSH e, caso necessário, de outras faculdades ou universidades. Estes participantes não se enquadram em nenhuma das categorias de grupos vulneráveis descritas. Além disso, não se prevê que o estudo envolva a recolha de dados sensíveis. O processo de recolha de dados será feito através de um questionário online após a exibição de excertos de vídeo. Não há intervenções físicas ou sociais diretas, e o ambiente digital assegura que os participantes podem participar de forma anónima e sem pressão.

No entanto, apesar de o número de excertos de vídeo ser limitado a quatro a seis, e a duração da experiência não ultrapassar uma hora, há a possibilidade de os participantes experimentarem cansaço físico ou desconforto ao assistir aos vídeos e responder ao questionário. Para mitigar este risco, serão fornecidas instruções claras antes do início do estudo, sugerindo que os participantes escolham um ambiente confortável e tranquilo para a realização da experiência. Além disso, será enfatizado que os participantes podem interromper ou abandonar o estudo a qualquer momento, sem necessidade de justificação e sem qualquer prejuízo.

4.3. Se identifiquei possíveis riscos e/ou danos, de que modos prevejo evitá-los ou mitigá-los?

Como indicado acima, para mitigar possíveis riscos, os participantes serão aconselhados a realizar o estudo num ambiente confortável e tranquilo, com a opção de interromper a qualquer momento, caso sintam desconforto ou cansaço. Será destacado que a participação é totalmente voluntária e que os participantes podem desistir sem qualquer consequência. Além disso, os excertos de vídeo serão cuidadosamente selecionados para evitar conteúdos que possam causar choque ou desconforto aos participantes. Serão incluídas descrições breves dos vídeos antes da sua exibição, a fim de fornecer um contexto e minimizar potenciais gatilhos. excertos de vídeo serão curtos e o tempo total da experiência será limitado a, no máximo, uma hora, para minimizar o impacto de qualquer cansaço.

4.4. O conhecimento resultante do estudo poderá trazer alguns benefícios à população-universo, aos participantes e ao bem público? Em caso afirmativo, quais?

Sim. Este estudo proporcionará uma compreensão mais profunda sobre como o público português interpreta referências culturais em séries e filmes estrangeiros, particularmente de origem chinesa. Além disso, os resultados poderão ser aplicados para a criação de diretrizes ou práticas de legendagem mais eficazes, especialmente em iniciativas voltadas para o mercado lusófono. Dado o fortalecimento das relações sino-portuguesas, esta investigação poderá beneficiar futuras estratégias de adaptação de produtos culturais chineses para o público português.

Embora os participantes não recebam benefícios diretos imediatos, a sua participação poderá suscitar um maior interesse em tópicos como a tradução audiovisual e o papel das legendas na mediação cultural. A experiência

também poderá expandir a sua compreensão sobre a cultura estrangeira e os desafios da tradução, contribuindo assim para o desenvolvimento de uma maior consciência cultural e competências interculturais.

4.5. A maneira como os participantes me representam e à minha investigação, poderá criar-lhes falsas expectativas de benefícios? Em caso afirmativo, como farei para evitar essas falsas expectativas, ou dissipá-las?

Embora pequenos incentivos, como artesanato cultural chinês, possam ser oferecidos aos participantes para incentivar a participação, será claramente informado no termo de consentimento e na explicação inicial que esses incentivos não constituem um benefício material significativo e que a participação no estudo é totalmente voluntária. O foco principal é estimular o interesse dos participantes pela cultura chinesa e pela tradução de legendas, sem que isso crie expectativas de outros benefícios pessoais.

4.6. Poderei defrontar-me com problemas de propriedade intelectual ou de atribuição de autoria de conteúdos a recolher e utilizar? Em caso afirmativo, quais e como penso resolvê-los?

Para garantir o respeito às leis de direitos autorais, todas as fontes bibliográficas e audiovisuais serão devidamente citadas e identificadas conforme os padrões académicos.

4.7 Identifico alguns conflitos de interesse meus, da equipa de investigação, e/ou de entidade(s) promotora(s) ou financiadora(s) do projeto? Em caso afirmativo, quais, como poderão afetar os resultados da investigação, e como evitarei que o façam? Em caso negativo, declare que não identificou conflitos de interesse.

Não identifiquei conflitos de interesse.

Outra questão de integridade académica ou profissional

Descreva brevemente a natureza da questão:

O meu trabalho de dissertação tem como objetivo investigar a receção de referências culturais pelo público português na Tradução Audiovisual, replicando um estudo empírico. Para isso, planeio aplicar questionários com perguntas relativas a excertos de vídeos traduzidos, que os participantes irão assistir antes de responder às perguntas.

A amostra será composta por cerca de 65 estudantes portuguesas da FCSH, que não estão ligados à área de tradução. Estes participantes são falantes nativos de português, familiarizados com o inglês, mas sem formação em tradução, em conformidade com o estudo original.

Dado que a minha dissertação envolve a interação com participantes humanos, venho solicitar o parecer da Comissão de Ética sobre os procedimentos adotados

Declaração assinada pelo/a orientador(a) principal

Lisboa, 16 de Janeiro de 2025

Assunto: Declaração de concordância com os termos do pedido apresentado por Lin Li à Comissão de Ética da NOVA FCSH.

Exmo. Senhor
Presidente da Comissão de Ética da NOVA FCSH.

Na qualidade de orientadora principal da dissertação proposta por Lin Li, intitulada “Cultural References in Audiovisual Translation”, que constitui a componente não letiva do Mestrado em Tradução, Área de Especialização em Inglês, declaro a minha concordância com os parâmetros e os objetivos da proposta, agora apresentada à Comissão de Ética da NOVA FCSH.

Este documento foi preparado em resposta ao e-mail enviado pela Comissão de Ética no dia 17 de janeiro.

Neste contexto, envio os seguintes documentos para apreciação:

- [Termo de informação e consentimento para a fase de teste de proficiência em inglês;](#)
- [Termo de informação e consentimento para o questionário principal;](#)
- [Questionário preliminar para o estudo.](#)

1. Termo de Informação e Consentimento para a Fase de Teste de Proficiência

Agradeço a sua participação neste estudo!

Este estudo faz parte de um projeto de investigação no âmbito de uma dissertação de mestrado. O objetivo é compreender melhor como os estudantes portugueses recebem materiais audiovisuais.

Por favor, certifique-se de que:

- É falante nativo de português europeu.
- Não possui formação formal na área de tradução.
- Tem familiaridade com o inglês, equivalente a uma pontuação mínima de 5 no IELTS.

Para garantir o cumprimento do terceiro critério, antes de iniciar o questionário, será convidado(a) a assistir a uma curta-metragem retirada da série *The Big Bang Theory* sem legendas, e, em seguida, responder a duas perguntas abertas sobre o conteúdo do vídeo. Este teste visa avaliar a sua proficiência em inglês e garantir que cumpre os requisitos do estudo.

Nota importante:

- Recomendo que complete o questionário num local silencioso e livre de distrações. Isso ajudará a minimizar fatores externos que possam influenciar os resultados.
- Por favor, evite sair ou fechar a página antes de completar o teste, pois isso poderá invalidar a sua participação.
- A participação neste estudo é voluntária e pode ser interrompida a qualquer momento. A sua decisão de participar ou não não afetará de forma alguma a sua relação com a universidade ou com os investigadores.

A participação neste estudo terá uma duração aproximada de 1 hora. Os dados recolhidos serão armazenados apenas para fins de investigação.

Após a conclusão do questionário, os participantes que desejarem podem fornecer um endereço de e-mail para receber um artefacto cultural chinês como agradecimento pela sua participação. Esta questão é opcional, e a sua decisão de participar ou não nesta parte não afetará o restante do questionário. O e-mail será utilizado exclusivamente para notificar os participantes sobre a data e local de recolha do prémio, que ocorrerá após o fim do estudo. O e-mail será apagado após o envio da notificação.

Por favor clique no texto seguinte para começar o teste

- Li e entendi a informação acima e irei participar de forma voluntária neste teste

Ao clicar na caixa de verificação abaixo, o participante confirma que leu e compreendeu as informações acima e concorda em participar voluntariamente no teste.

1.1 Inquérido para Teste:

1. Qual é a sua idade

- 18-24
- 25-34
- 35-44
- 45-54
- 55-64
- 65 ou mais

2. Em que curso está matriculado?

.....

3. Possui algum certificado de competência em língua inglesa?

- Não
- Sim. (por favor, indique o nome do certificado e a pontuação obtida)

.....

4. Agora, por favor, assista ao seguinte curta-metragem e responda às duas questões seguintes.

(Para garantir a consistência da replicação do estudo, a curta-metragem selecionada e as questões do questionário foram planeados para serem os mesmos utilizados no estudo original. Já entrei em contacto com as investigadoras responsáveis e solicitei a curta-metragem e as perguntas, estando a aguardar a sua resposta.)

2. Termo de Informação e Consentimento para o Questionário

Bem-vindo(a) ao questionário!

Nesta fase, será convidado(a) a assistir a quatro curtas-metragens legendadas em português. Após cada vídeo, será solicitado que responda a algumas perguntas relacionadas com o conteúdo do vídeo.

Nota importante:

- As respostas ao questionário serão recolhidas de forma anónima e utilizadas exclusivamente para análise neste estudo.
- Caso opte por receber uma recompensa (um artefacto cultural chinês), será solicitado o fornecimento do seu endereço de e-mail num formulário separado, ao terminar o questionário. Este endereço será usado exclusivamente para notificar os participantes sobre a data e local de recolha da recompensa, que ocorrerá após o fim do estudo. Este processo é totalmente opcional e independente do questionário.
- A participação é completamente voluntária. Os participantes podem desistir a qualquer momento, sem a necessidade de justificar a sua decisão e sem sofrer quaisquer consequências.
- Recomendo que complete o questionário num local silencioso e livre de distrações, de modo a garantir que os fatores externos não afetem os resultados.
- Por favor, evite sair ou fechar a página antes de completar o questionário, pois isso poderá invalidar a sua participação e comprometer os dados recolhidos.

Por favor clique no texto seguinte para começar o inquérito

Li e entendi a informação acima e irei participar de forma voluntária neste inquérito.

Ao clicar na caixa de verificação abaixo, o participante confirma que leu e compreendeu as informações acima, concordando em participar voluntariamente no estudo.

3. Apresentação do Questionário

3.1 Explicação do inquérito

O questionário possui duas versões distintas. A Versão 1 adota uma estratégia de tradução baseada na estrangeirização, enquanto a Versão 2 segue uma abordagem de domesticação. Embora ambas as versões contenham os mesmos conteúdos, as diferentes estratégias de tradução resultam em algumas variações na formulação das questões. As questões das primeiras e terceiras partes de cada excerto permanecem idênticas nas duas versões. A distribuição dos dois formatos será realizada através da funcionalidade randomizer do Qualtrics, assegurando um número equilibrado de participantes para cada versão.

Os excertos 1 e 2 foram retirados do estudo original, e as questões associadas foram elaboradas com base no material utilizado na pesquisa prévia. Já os excertos 3 a 6 foram selecionados de uma série chinesa de época, *Yanxi Palace: Princess Adventures*. Pretendo selecionar dois dos quatro excertos para o experimento final. Atualmente, estou em fase de discussão com os meus orientadores e, embora a seleção final ainda não esteja definida, já consigo apresentar um esboço preliminar das questões. É importante salientar que excertos que abordam referências culturais semelhantes não serão selecionados simultaneamente, como por exemplo, o excerto 3, Parte 2, Questão 2, e o excerto 6, Parte 2, Questão 4.

Por fim, reforço que o questionário apresentado a seguir é um plano inicial e poderá sofrer alterações de acordo com as traduções finais das legendas.

3.2 Inquérito

Clip 1_Fever Pitch_Versão 1

Paul Ashworth pensava que a sua obsessão pelo futebol era tudo na sua vida, até conhecer Sarah. A relação entre os dois começa a desenvolver-se, entrando em conflito com a longa obsessão de Paul pelo futebol.

Parte 1:

1- Compreendeu o conteúdo em geral?

- Compreendi todo o conteúdo
- Compreendi a maior parte do conteúdo, mas houve algumas partes que não compreendi.
- Não compreendi totalmente o conteúdo, mas houve algumas partes que compreendi.
- Não compreendi nada do conteúdo

2- Qual é a mensagem principal do texto?

.....
.....

3- Houve alguma parte que considerou confusa ou difícil de compreender? Qual foi (se houve)?

.....
.....

Parte 2:

1- Qual é o significado de “De Ratos e Homens”?

.....
.....

2- Quem é Patrick Swayze, mencionado pela amiga de Sarah?

.....
.....

3- Qual é a profissão de Paul Ashworth?

.....
.....

4- Quando a amiga de Sarah disse: “Ninguém se importa se ele leu Byron ou não”, o que quis dizer com “Byron”?

.....
.....

5- De que cor é o cabelo de Sarah?

.....
.....

6- No final do vídeo, onde estavam Paul Ashworth e o seu amigo?

.....
.....

7- Quem é Stanley Matthews, mencionado pelo amigo de Paul?

.....
.....

Parte 3:

1- Gostou do vídeo?

.....
.....

2- Gostou da tradução? Se não, quais são as razões.

.....
.....

3- Há algo que gostaria de acrescentar?

.....
.....

Clip 1_Fever Pitch_Versão 2

Paulo Ashworth pensava que a sua obsessão pelo futebol era tudo na sua vida, até conhecer Sara. A relação entre os dois começa a desenvolver-se, entrando em conflito com a longa obsessão de Paulo pelo futebol.

Parte 1:

1- Compreendeu o conteúdo em geral?

- Compreendi todo o conteúdo
- Compreendi a maior parte do conteúdo, mas houve algumas partes que não compreendi.
- Não compreendi totalmente o conteúdo, mas houve algumas partes que compreendi.

- Não compreendi nada do conteúdo

2- Qual é a mensagem principal do texto?

.....
.....

3- Houve alguma parte que considerou confusa ou difícil de compreender? Qual foi (se houve)?

.....
.....

Parte 2:

1- Qual é o significado de “Ratos e Homens”?

.....
.....

2- Quem é Diogo Morgado, mencionado pela amiga de Sara?

.....
.....

3- Qual é a profissão de Paulo Ashworth?

.....
.....

4- Quando a amiga de Sara disse: “Ninguém se importa se ele leu Camões ou não”, o que quis dizer com “Camões”?

.....
.....

5- De que cor é o cabelo de Sara?

.....
.....

6- No final do vídeo, onde estavam Paulo Ashworth e o seu amigo?

.....
.....

7- Quando o amigo de Paulo disse: “Um jogador conseguiu jogar ao mais alto nível até aos cinquenta anos”, consegue imaginar quem é o jogador?

.....
.....

Parte 3:

1- Gostou do vídeo?

.....
.....

2- Gostou da tradução? Se não, quais são as razões.

.....
.....

3- Há algo que gostaria de acrescentar?

.....
.....

Clip 2_ Truly, Madly, Deeply_Versão 1

Nina estava de luto pela morte do seu amado Jamie, mas não estava preparada para o seu regresso como um fantasma.

Parte 1:

1- Compreendeu o conteúdo em geral?

- Compreendi todo o conteúdo

- Compreendi a maior parte do conteúdo, mas houve algumas partes que não compreendi.

- Não compreendi totalmente o conteúdo, mas houve algumas partes que compreendi.

- Não compreendi nada do conteúdo

2- Qual é a mensagem principal do texto?

.....
.....

3- Houve alguma parte que considerou confusa ou difícil de compreender? Qual foi (se houve)?

.....
.....

Parte 2:

1- O que torna o sabor do pão polaco tão especial?

.....
.....

2- O que é “borscht”, apresentado a Nina e ao seu chefe?

.....
.....

3- Quantos operários estavam no apartamento de Nina?

.....
.....

4- O que é “Mar del Plata” mencionado na carta?

.....
.....

5- O que é “Strepsils”?

.....
.....

6- Que língua utilizou Nina quando leu a carta ao seu chefe?

.....
.....

Parte 3:

1- Gostou do vídeo?

.....
.....

2- Gostou da tradução? Se não, quais são as razões.

.....
.....

3- Há algo que gostaria de acrescentar?

.....
.....

Clip 2_ Truly, Madly, Deeply_Versão 2

Nina estava de luto pela morte do seu amado Jaime, mas não estava preparada para o seu regresso como um fantasma.

Parte 1:

1- Compreendeu o conteúdo em geral?

- Compreendi todo o conteúdo

- Compreendi a maior parte do conteúdo, mas houve algumas partes que não compreendi.

- Não compreendi totalmente o conteúdo, mas houve algumas partes que compreendi.

- Não compreendi nada do conteúdo

2- Qual é a mensagem principal do texto?

.....
.....

3- Houve alguma parte que considerou confusa ou difícil de compreender? Qual foi (se houve)?

.....
.....

Parte 2:

1- O que torna o sabor do pão da terra de Sandro tão especial?

.....
.....

2- O que é “sopa de beterraba”, apresentada a Nina e a Sandro?

.....
.....

3- Quantos operários estavam no apartamento de Nina?

.....
.....

4- O que é “Algarve” mencionado na carta?

.....
.....

5- Pode imaginar o que é “pastilhas para dor de garganta”?

.....
.....

6- Que língua utilizou Nina quando leu a carta a Sandro?

.....
.....

Parte 3:

1- Gostou do vídeo?

.....
.....
2- Gostou da tradução? Se não, quais são as razões.
.....
.....

3- Há algo que gostaria de acrescentar?
.....
.....

Clip 3_Versão 1

Durante um encontro com o imperador, a princesa Zhaohua encontra Lhawang Dorji, o príncipe Chaoyong, que anuncia a sua intenção de romper o noivado. A princesa decide enfrentá-lo.

Parte 1:

1- Compreendeu o conteúdo em geral?

- Compreendi todo o conteúdo
- Compreendi a maior parte do conteúdo, mas houve algumas partes que não compreendi.
- Não compreendi totalmente o conteúdo, mas houve algumas partes que compreendi.
- Não compreendi nada do conteúdo

2- Qual é a mensagem principal do texto?
.....
.....

3- Houve alguma parte que considerou confusa ou difícil de compreender? Qual foi (se houve)?
.....
.....

Parte 2:

1- O que é o “Deserto de Gobi”, mencionado no início do vídeo?
.....
.....

2- O que significa “Salão de Yangxin”?
.....
.....

3- O que é “eunuco” mencionado no vídeo?
.....
.....

4- A princesa Zhaohua afirmou: “Sou uma princesa da dinastia Qing.” O que significa a expressão “dinastia Qing”?
.....
.....

5- Qual é a posição da princesa Zhaohua entre os filhos do imperador?

.....
.....
6- Aos 12 anos, que animal de estimação da princesa Zhaohua morreu?
.....
.....

Parte 3:

1- Gostou do vídeo?
.....
.....

2- Gostou da tradução? Se não, quais são as razões.
.....
.....

3- Há algo que gostaria de acrescentar?
.....
.....

Clip 3_Versão 2

Durante um encontro com o imperador, a princesa Zhaohua encontra Lhawang Dorji, o príncipe Chaoyong, que anuncia a sua intenção de romper o noivado. A princesa decide enfrentá-lo.

Parte 1:

1- Compreendeu o conteúdo em geral?

- Compreendi todo o conteúdo
- Compreendi a maior parte do conteúdo, mas houve algumas partes que não compreendi.
- Não compreendi totalmente o conteúdo, mas houve algumas partes que compreendi.
- Não compreendi nada do conteúdo

2- Qual é a mensagem principal do texto?
.....
.....

3- Houve alguma parte que considerou confusa ou difícil de compreender? Qual foi (se houve)?
.....
.....

Parte 2:

1- O que pode imaginar sobre o “Deserto da Ásia Central” mencionado no início do vídeo?
.....
.....

2- O que é “Salão do Cultivo Mental”?
.....
.....

3- O que é o “servo castrado” mencionado no vídeo?

.....
.....
4- Qual é o motivo da afirmação da princesa Zhaohua: “Sou uma princesa imperial”?

.....
.....
5- Qual é a posição da princesa Zhaohua entre os filhos do imperador?

.....
.....
6- Aos 12 anos, que animal de estimação da princesa Zhaohua morreu?

.....
.....
Parte 3:

1- Gostou do vídeo?

.....
.....
2- Gostou da tradução? Se não, quais são as razões.

.....
.....
3- Há algo que gostaria de acrescentar?

Clip 4_ Versão 1

A princesa Siwan envenena a sua criada pessoal e culpa a princesa Zhaohua pelo crime. Posteriormente, a mãe da princesa Zhaohua, a nobre consorte imperial, confronta a princesa Siwan.

Parte 1:

1- Compreendeu o conteúdo em geral?

- Compreendi todo o conteúdo
- Compreendi a maior parte do conteúdo, mas houve algumas partes que não compreendi.
- Não compreendi totalmente o conteúdo, mas houve algumas partes que compreendi.
- Não compreendi nada do conteúdo

2- Qual é a mensagem principal do texto?

.....
.....
3- Houve alguma parte que considerou confusa ou difícil de compreender? Qual foi (se houve)?

.....
.....
Parte 2:

1- No início do vídeo, por que a princesa Zhaohua estava ajoelhada?

.....
.....
2- Por que o Guarda Imperial Fuca disse: “Perdoe-me”, depois de ajudar a princesa a levantar-se?
.....

.....
3- Por que a princesa Zhaohua pisou na sombra do Guarda Imperial Fuca enquanto ele a acompanhava ao Palácio Yanxi?
.....

.....
4- Como a princesa Siwan tentou suicidar-se?
.....

.....
5- A Nobre Consorte Imperial disse: “Tem a melhor comida e bebida na Cidade Proibida.” O que significa “Cidade Proibida”?
.....

.....
6- Por que a Nobre Consorte Imperial não interveio imediatamente para impedir a tentativa de suicídio da princesa Siwan?
.....

.....
7. Como a princesa Siwan recuperou a consciência?
.....

.....
Parte 3:

1- Gostou do vídeo?
.....

.....
2- Gostou da tradução? Se não, quais são as razões.
.....

.....
3- Há algo que gostaria de acrescentar?
.....
.....

Clip 4_Versão 2

A princesa Siwan envenena a sua criada pessoal e culpa a princesa Zhaohua pelo crime. Posteriormente, a mãe da princesa Zhaohua, a Nobre Consorte Imperial, confronta a princesa Siwan.

Parte 1:

1- Compreendeu o conteúdo em geral?

- Compreendi todo o conteúdo

- Compreendi a maior parte do conteúdo, mas houve algumas partes que não compreendi.

- Não compreendi totalmente o conteúdo, mas houve algumas partes que compreendi.

- Não compreendi nada do conteúdo

2- Qual é a mensagem principal do texto?

.....
.....

3- Houve alguma parte que considerou confusa ou difícil de compreender? Qual foi (se houve)?

.....
.....

Parte 2:

1- No início do vídeo, por que a princesa Zhaohua estava ajoelhada?

.....
.....

2- Por que o Guarda Imperial Fuca disse: “Perdoe-me”, depois de ajudar a princesa a levantar-se?

.....
.....

3- Por que a princesa Zhaohua pisou na sombra do Guarda Imperial Fuca enquanto ele a acompanhava ao palácio dela?

.....
.....

4- Como a princesa Siwan tentou suicidar-se?

.....
.....

5- A Nobre Consorte Imperial disse: “Tem a melhor comida e bebida aqui.” A que lugar se refere “aqui”?

.....
.....

6- Por que a Nobre Consorte Imperial não interveio imediatamente para impedir a tentativa de suicídio da princesa Siwan?

.....
.....

7. Como a princesa Siwan recuperou a consciência?

.....
.....

Parte 3:

1- Gostou do vídeo?

.....
.....

2- Gostou da tradução? Se não, quais são as razões.

.....
.....

3- Há algo que gostaria de acrescentar?

.....
.....

Clip 5_Versão 1

Incapaz de suportar a humilhação causada por Fuk'anggan, a princesa Zhaohua desaparece, desencadeando uma busca urgente. As pessoas percorrem diversos locais na esperança de a encontrar.

Parte 1:

1- Compreendeu o conteúdo em geral?

- Compreendi todo o conteúdo
- Compreendi a maior parte do conteúdo, mas houve algumas partes que não compreendi.
- Não compreendi totalmente o conteúdo, mas houve algumas partes que compreendi.
- Não compreendi nada do conteúdo

2- Qual é a mensagem principal do texto?

.....
.....

3- Houve alguma parte que considerou confusa ou difícil de compreender? Qual foi (se houve)?

.....
.....

Parte 2:

1- Quando a princesa Zhaohua está zangada, porque é que a Nobre Consorte Imperial a leva ao Pavilhão de Jangxue ou ao Pavilhão de Yuhua?

.....
.....

2- O que é o “Palácio Chengqian” mencionado no vídeo?

.....
.....

3- No vídeo, um sachê que a princesa leva sempre consigo foi encontrado. O que é um “sachê”?

.....
.....

4- Quem abriu o portão do Palácio de Chengqian?

.....
.....

5- Quantas pessoas entraram no Palácio de Chengqian para procurar a princesa Zhaohua?

.....
.....

6- Que objeto pertencente a princesa Zhaohua foi encontrado por Fuk'anggan e pelo príncipe Chaoyong no Palácio Chengqian?

.....
.....
Parte 3:

1- Gostou do vídeo?
.....
.....

2- Gostou da tradução? Se não, quais são as razões.
.....
.....

3- Há algo que gostaria de acrescentar?
.....
.....

Clip 5_Versão 2

Incapaz de suportar a humilhação causada por Fuk'anggan, a princesa Zhaohua desaparece, desencadeando uma busca urgente. As pessoas percorrem diversos locais na esperança de a encontrar.

Parte 1:

1- Compreendeu o conteúdo em geral?

- Compreendi todo o conteúdo
- Compreendi a maior parte do conteúdo, mas houve algumas partes que não compreendi.
- Não compreendi totalmente o conteúdo, mas houve algumas partes que compreendi.
- Não compreendi nada do conteúdo

2- Qual é a mensagem principal do texto?
.....
.....

3- Houve alguma parte que considerou confusa ou difícil de compreender? Qual foi (se houve)?
.....
.....

Parte 2:

1- Quando a princesa Zhaohua está zangada, porque é que a Nobre Consorte Imperial a leva ao Pavilhão das Flores ou ao Pavilhão da Serenidade?
.....
.....

2- O que significa o “Palácio da Herança Imperial” mencionado no vídeo?
.....
.....

3- No vídeo, um saquinho perfumado que a princesa leva sempre consigo foi encontrado. O que é um “saquinho perfumado”?
.....
.....

4- Quem abriu o portão do Palácio da Herança Imperial?

.....
.....

5- Quantas pessoas entraram no Palácio da Herança Imperial para procurar a princesa Zhaohua?

.....
.....

6- Que objeto pertencente a princesa Zhaohua foi encontrado por Fuk'anggan e pelo príncipe Chaoyong no Palácio da Herança Imperial?

.....
.....

Parte 3:

1- Gostou do vídeo?

.....
.....

2- Gostou da tradução? Se não, quais são as razões.

.....
.....

3- Há algo que gostaria de acrescentar?

.....
.....

Clip 6_Versão 1

A princesa Zhaohua prepara-se para casar com o príncipe Chaoyong. Ao saber do casamento, Fuk'anggan declara o seu amor pela princesa, mas é rejeitado. Após despedir-se dos pais, a princesa Zhaohua revela ao príncipe Chaoyong o seu plano de vingança contra a princesa Siwan e Fuk'anggan.

Parte 1:

1- Compreendeu o conteúdo em geral?

- Compreendi todo o conteúdo
- Compreendi a maior parte do conteúdo, mas houve algumas partes que não compreendi.
- Não compreendi totalmente o conteúdo, mas houve algumas partes que compreendi.
- Não compreendi nada do conteúdo

2- Qual é a mensagem principal do texto?

.....
.....

3- Houve alguma parte que considerou confusa ou difícil de compreender? Qual foi (se houve)?

.....
.....

Parte 2:

1- A criada disse à princesa Zhaohua: “Vai ao banquete no Palácio de Qianqing e sairá do palácio assim que chegar a hora Xu.” O que é a “hora Xu”?

.....
.....

2- Qual é a ocupação de Fuk’anggan?

.....
.....

3- Quem é o “Lorde Fuheng”, mencionado pela princesa Zhaohua?

.....
.....

4- A Princesa e o Príncipe despedem-se do Imperador e da Nobre Consorte Imperial no Salão de Yangxin. O que é o “Salão de Yangxin”?

.....
.....

5- Segundo o Príncipe, a Princesa dava-lhe um sinal através de técnicas vocais. O que são “técnicas vocais”?

.....
.....

6- Qual é a cor predominante utilizada neste casamento?

.....
.....

Parte 3:

1- Gostou do vídeo?

.....
.....

2- Gostou da tradução? Se não, quais são as razões.

.....
.....

3- Há algo que gostaria de acrescentar?

.....
.....

Clip 6_Versão 2

A princesa Zhaohua prepara-se para casar com o príncipe Chaoyong. Ao saber do casamento, Fuk’anggan declara o seu amor pela princesa, mas é rejeitado. Após despedir-se dos pais, a princesa Zhaohua revela ao príncipe Chaoyong o seu plano de vingança contra a princesa Siwan e Fuk’anggan.

Parte 1:

1- Compreendeu o conteúdo em geral?

- Compreendi todo o conteúdo
- Compreendi a maior parte do conteúdo, mas houve algumas partes que não compreendi.
- Não compreendi totalmente o conteúdo, mas houve algumas partes que compreendi.

- Não compreendi nada do conteúdo

2- Qual é a mensagem principal do texto?

.....
.....

3- Houve alguma parte que considerou confusa ou difícil de compreender? Qual foi (se houve)?

.....
.....

Parte 2:

1- A criada disse à princesa Zhaohua: “Vai ao banquete no Palácio da Pureza Celestial e sairá do palácio assim que chegar a hora do crepúsculo.” O que é a “hora do crepúsculo”?

.....
.....

2- Qual é a ocupação de Fuk’anggan?

.....
.....

3- Quem é o “Lorde Fuheng”, mencionado pela princesa Zhaohua?

.....
.....

4- A Princesa e o Príncipe despedem-se do Imperador e da Consorte Imperial no Salão de Cultivo Mental. O que é o “Salão de Cultivo Mental”?

.....
.....

5- Segundo o Príncipe, a Princesa dava-lhe um sinal através de ventriloquismo. O que é o “ventriloquismo”?

.....
.....

6- Qual é a cor predominante utilizada neste casamento?

.....
.....

Parte 3:

1- Gostou do vídeo?

.....
.....

2- Gostou da tradução? Se não, quais são as razões.

.....
.....

3- Há algo que gostaria de acrescentar?

.....
.....

Muito obrigado pela sua participação!

Gostaria de informá-lo(a) sobre o foco deste estudo: **este estudo procura explorar como os espectadores portugueses percebem as referências culturais em materiais audiovisuais traduzidos.**

Se, após tomar conhecimento deste foco, preferir não registar as suas respostas, pode simplesmente fechar esta página e as suas respostas não serão guardadas. Se optar por registar as suas respostas, por favor, clique no botão **“Concluir”** abaixo.

Caso tenha dúvidas ou questões sobre este estudo, utilize o espaço abaixo para nos enviar os seus comentários.

Espaço para perguntas ou comentários:

Mais uma vez, **muito obrigado** pela sua contribuição para este projeto de investigação.

Concluir

Se desejar receber a recompensa pela sua participação, por favor, insira o seu endereço de e-mail abaixo:

Nota: O endereço de e-mail será utilizado exclusivamente para o envio da recompensa e não será associado às suas respostas ao questionário, garantindo assim a confidencialidade das suas respostas.

4. Considerações Finais

Agradeço a atenção da Comissão de Ética na análise dos documentos submetidos. Gostaria de salientar que os materiais apresentados estão sujeitos a pequenos ajustes, caso necessário, conforme o andamento do estudo e as sugestões recebidas.

Reforço que estou disponível para esclarecer quaisquer dúvidas ou fornecer informações adicionais que possam ser úteis para a apreciação deste pedido.

Mais uma vez, agradeço pela vossa consideração e disponibilidade.

Ref.: CE-NOVA_FCSH_2025/006

A Comissão de Ética da NOVA FCSH, reunida no dia 27 de janeiro de 2025, deliberou emitir o seguinte parecer, relativo ao projeto de componente não letiva de mestrado intitulado “Referências Culturais na Tradução Audiovisual: Uma Replicação de um Estudo de Receção pelo Público da Legendagem para Português Europeu”, a pedido da mestrande Lin Li.

PARECER

Apreciados os documentos enviados, a Comissão de Ética declara não ter encontrado problemas de natureza ética relativamente ao projeto mencionado.

The NOVA FCSH Ethics Committee convened on January 27, 2025, has decided to issue the following assessment, concerning the MA project “Referências Culturais na Tradução Audiovisual: Uma Replicação de um Estudo de Receção pelo Público da Legendagem para Português Europeu”, submitted by MA student Lin Li.

ASSESSMENT

Having reviewed the submitted documents, the Ethics Committee declare they have found no grounds for ethical concerns regarding the above-mentioned project.

O presidente da Comissão de Ética da NOVA FCSH | The NOVA FCSH Ethics Committee chair,

Professor Rui Santos

comissaoetica@fcsH.unl.pt